

PEDAGOG XODIMLARNING UZLUKSIZ MALAKASINI OSHIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Abdiraxmonov Axad Iskandarovich

Mustaqil tadqiqotchi

E-mail: goolbool27@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15828774>

Annotatsiya: oliy ta'lim muassasalari pedagog xodimlarining malakasini oshirish tizimini takomillashtirishning mazmun-mohiyati zamonaviy yondashuvlar hamda xorijiy tajribalar asosida keltirib o'tilgan, shuningdek, uzluksiz malaka oshirish orqali pedagoglarning kasbiy kreativligini rivojlantirish omillari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: malaka oshirish, pedagog xodim, kasbiy kreativlik, transformatsiyasi, refleksiya, kompetensiya, ilmiy yondashuv, strategik implementatsiya, xorijiy tajriba, idinetiv uyg'unlik.

Kirish

Bugungi kunda global ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan transformatsion jarayonlar pedagog xodimlarning nafaqat bilim va ko'nikmalarini, balki ularning kasbiy kreativligini muntazam rivojlantirishni talab qilmoqda. Ta'lim tizimiga kirib kelayotgan innovatsion texnologiyalar, zamonaviy o'quv metodikalari va ta'limdagi kompetensiyaviy yondashuvlar pedagoglardan o'quv jarayonlarida an'anaviy standart yondashuvlardan chekinib, ijodkorona va reflektiv faoliyat yuritishni talab etmoqda. Aynan shu nuqtayi nazardan pedagog xodimlarning uzluksiz malakasini oshirish tizimini takomillashtirish hamda ushbu jarayonlarda ularning kasbiy kreativligini talab darajasida rivojlantirish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda.

Pedagog xodimning kasbiy muvaffaqiyati bu uning o'z kasbiga ijodiy yondashuvi, yangiliklarni tezda o'zlashtira olishi va ulardan samarali foydalanishiga bevosita bog'liqdir. Shu sababdan malaka oshirish tizimi nafaqat pedagoglarning kasbiy bilimini yangilashi, balki kasbiy kreativligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi zamonaviy tizimga aylanishi lozim.

Yuqorida keltirilganlardan kelib chiqib aytish mumkinki, Yangi O'zbekistonda yashlarni zamonaviy ta'lim va bilimlar bilan ta'minlash maqsadida ta'limda amalga oshirilayotgan islohotlar fonida, pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimining metodologik va nazariy asoslarini yangicha yondashuvlar asosida qayta ko'rib chiqish hamda takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu esa nafaqat xalqaro tajriba, balki Yangi O'zbekistonimizning milliy pedagogik maktablarida shakllangan amaliyotlarni chuqur o'rganishni, ulardagi pedagog xodimlarning kasbiy kreativligini rivojlantiruvchi va rag'batlantiruvchi jihatlarini aniqlashni hamda amaliyotga joriy etishni talab etadi.

Adabiyotlar tahlili

Ta'lim sifatini ta'minlash bevosita pedagog xodimlarning kasbiy salohiyatining yuksak darajada rivojlanganligi hamda uning fan, ta'lim va iqtisodiyotning boshqa drayver sohalaridagi yangiliklarga ochiqqligi bilan bog'liqdir. Shu sababdan pedagog xodimlarning uzluksiz malakasini oshirish tizimini biryoqlama bilim berish tizimi sifatida emas, balki ushbu jarayonlarda pedagogning shaxsiy, kasbiy, raqamli va kreativ rivojlanishini ta'minlaydigan murakkab tizim sifatida rivojlantirish zarurdir.

Pedagog xodimlarning uzluksiz malakasini oshirish tizimini takomillashtirish bo'yicha olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar ushbu tizimning zamonaviy ta'lim talablariga javob beradigan shakl va usullarini ishlab chiqishga qaratilgan. Ayniqsa, so'nggi yillarda pedagog

xodimlarning axborot-kommunikativ kompetentligi, kasbiy kompetentligi, raqamli kompetentligi, mediakompetentligi, innovatsion salohiyati, kasbiy kreativligini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Jumladan, A.K.Markova eng ko'p pedagog xodim mehnatining kasbiy kompetentligi asoslarini qidirgan olimlardandir, uning fikri ko'ra, pedagog xodimning mehnati kompetentlikka aylanadi, qachonki pedagog o'z faoliyatini yetarlicha yuqori hamda ta'lim oluvchilarni o'qitish va tarbiyalashni yuqori darajada amalga oshirsa. Ushbu asoslar bilan birga pedagog xodimning kasbiy kompetentligini to'rt turga bo'lib o'rganadi.

Sh. Pozilovaning "Oliy ta'lim muassasasi o'qituvchilarini qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarida kreativ o'qitish metodikasi" nomli dissertatsiya ishida oliy ta'lim muassasalari pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish kurslari tinglovchilarining kreativligini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion-metodik loyiha, kreativ usullar va dizayn-fikrlash texnologiyasini qo'shish orqali malaka oshirish jarayonining tashkiliy-pedagogik shartlari takomillashtirilgan; tinglovchilarining kreativligini rivojlanishini ta'minlab beruvchi KWHL (Know? What? How? Learn?), Kyubing, SCAMPER (Substitute, Combine, Adapt, Modify/Magnify, Put to other uses, Eliminate, Rearrange/Reverse) kabi usullar asosida yaratilgan innovatsion-metodik xarakterdagi muammoli vaziyatlar va kreativ amaliy topshiriqlarni ishlab chiqish asosida o'quv-metodik ta'minoti takomillashtirilgan.

"Pedagog kadrlarning ijodiy-kreativ salohiyati" tushunchasining mazmuni T.Byuzen, A.V.Morozov, Yu.R.Varlakova, A.R.Aripdjanova, G.N.Ibragimovalarning pedagog xodimlarning malakasini oshirish jarayonlari bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida tafakkur, ehtiyoj, qadriyatlar va metodik mahorat bilan bog'liqlikda yoritib berilgan. Mazkur tadqiqotlarda innovatsion salohiyatdan ijodkorlikning tubdan farqi innovatsion yondashuvni yangiliklar kiritishga doir faoliyat sifatini belgilab beruvchi salohiyatni amalga oshirish mexanizmi sifatida ko'rib chiqilganligida namoyon bo'ladi.

Malaka oshirish kurslarida pedagog kadrlarning innovatsion faoliyatga tayyorlashga doir ilmiy-tadqiqot ishini amalga oshirgan M.Jumaniyozovning ta'kidlashicha, innovatsiya – rivojlangan texnologik jarayonning takomillashgan mahsuloti ko'rinishida namoyon bo'ladigan ijodiy mehnatning natijasi. U amaliyot va nazariyaning muhim qismi bo'lib, ijtimoiy-madaniy obyekt sifatlarini yaxshilashga yo'naltirilgan ijtimoiy subyektlarning harakat tizimi, ayni vaqtda u boshqariluvchi va nazorat qilinuvchi o'zgarishlar mexanizmi bo'lib hisoblanadi.

K.Karimovning ta'kidlashicha, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari muhitida tashkil etilgan malaka oshirish jarayonlarida tinglovchilarning o'z-o'ziga ta'lim va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlari ortadi.

Bugungi kunda ta'lim jarayonlarining samarasini oshirish, ta'lim oluvchilarning ta'lim olishga bo'lgan ehtiyojlarini yetarli darajada qondirish, pedagog xodimlarning kreativlik salohiyatini oshirish kabi muammolarning yechimi kreativ pedagogikada ko'rilmoqda. Bu esa takomillashtiriladigan malaka oshirish tizimida pedagoglarga kreativ pedagogikaning maqsadi, vazifasi, mazmuni va amaliy ahamiyatini yetkazishni taqozo qiladi.

Professor V.V.Popov va akademik Yu.G. Kruglov shundan ta'kidlaydi: "Kreativ pedagogika shaxs, uning qobiliyatlarini faol rivojlantirish va shakllantirish bo'yicha bir maqsadli faoliyatni o'rganadi. Pedagogikaning obyekti sifatida shaxs, uning psixikasi emas, balki uning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan pedagogik hodisalar tizimi: jamiyatning bir maqsadga qaratilgan faoliyati jarayonida inson shaxsining rivojlanishi bilan belgilaydigan voqelikning hodisalari. Ushbu

hodisalar ta'lim atamasini olgan. Ta'lim umumiylik bilan birdek, kreativ pedagogikaning ham izlanish obyekti hisoblanadi, biroq ikkinchi tupning asosiy jihati shundaki, u e'tiborni ko'proq ijodiy rivojlanayotgan ta'limga qaratadi"

M.M. Zinovkinaning fikriga ko'ra, kreativ pedagogikaning predmeti muntazam ta'lim tizimidagi, ya'ni umumiy ta'lim, kasblar va mutaxassisliklarni o'zlashtirish, o'z-o'zini kasbiy rivojlantirish jarayonlaridagi psixologik-pedagogik xususiyatlar, kreativ shaxsni shakllantirishning qonuniyatlari va mexanizmlari hisoblanadi. Kreativ pedagogikaning fan sifatidagi obyekti muntazam kreativ ta'lim tizimini o'z ichiga oladi, o'quv intizomi doiralarida esa kreativ pedagogika obyekti ontogenezning barcha davrlaridagi kreativ shaxs hisoblanadi.

Ta'lim muassasalarida faoliyat yurituvchi pedagog xodimlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish strategiyalari, kasbiy kompetentlikni rivojlantirishga nisbatan innovatsion yondashuvlar, pedagogning o'z-o'zini kasbiy rivojlantirishi masalalarini Adnan Hakim, Raven John, Dirk Richter, Karlheinz Ingenkamp, Michael D.Toth, Mardia Hi. Rahman, Mareike Kunter, Hutmacher Walo, Bjorn Oskarsson, Robert Marzano kabi xorijlik olimlar o'z ilmiy izlanishlari uchun asosiy tadqiqot yo'nalishi etib belgilagan hamda salmoqli ishlarni olib borgan.

Yuqoridagi keltirilgan olimlarning ilmiy-tadqiqot ishlari tahlili asosida shuni aytish mumkinki, O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalari pedagog xodimlarining malakasini oshirish tizimi metodik jihatdan yetarlicha shakllangan bo'lsada, mavjud malaka oshirish tizimini takomillashtirish hamda ushbu jarayonlarda pedagog xodimlarning kasbiy kreativligini rivojlantirishga qaratilgan shart-sharoitlarni aniqlash, o'quv jarayonlariga yangi metodlarni joriy etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Asosiy qism

Ta'lim tizimining global miqyosda tezkor sur'atlarda rivojlanib borishi fonida pedagog xodimlardan nafaqat mavjud bilimlarini yangilab borishi, balki, kasbiy kreativlik, refleksiya, raqamli savodxonlik, kommunikativ kompetensiyasi kabi jihatlarini ham uzluksiz rivojlantirishi talab qilinmoqda.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki pedagog xodimlarning uzluksiz malakasini oshirish tizimini takomillashtirishda innovatsion yondashuvlar va zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida pedagog xodimlarning kasbiy pedagogik salohiyatini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biridir. Rivojlangan davlatlar, xususan, Yaponiya, Malayziya, Kanada, Germaniya, AQSH, Avstraliya Singapur kabi bir qator davlatlardagi malaka oshirish tizimida pedagog xodimlarning kasbiy salohiyatini rivojlantirishda quyidagilar ustuvorlik qiladi.

- pedagog xodimlarning mustaqil tahliliy va reflektiv faoliyatini qo'llab-quvvatlash;
- o'quv jarayonlarida axborot texnologiyalarini samarali qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirish;

- loyihali ta'lim va kasbiy hamkorlikni rivojlantirish orqali kasbiy ijodkorlikni faollashtirish.

Masalan, Singapur davlatida "Teacher Growth Model" dasturi orqali pedagog xodimlar o'z kasbiy rivojlanish strategiyasini mustaqil rivojlantiradi va bu jarayonlarda ta'limga oid innovatsion loyihalarda ishtirok etish, loyihaviy ta'lim asosida hamkorlikda tadqiqotlar olib borishga ustuvorlik beriladi. Kanadada esa aralash va onlayn malaka oshirish kurslarida "practice-based learning" (amaliyotga asoslangan o'quv) kabi metodlar keng qo'llanilib, pedagoglarning tajribaga asoslangan kasbiy ijodiy salohiyatini rivojlantirishi rag'batlantiriladi.

Pedagog xodimlarning malakasini oshirish jarayonida raqamli resurslar va jamoaviy o'rganish usullarining samaradorligini oshirish bo'yicha Kamerunda "OER4Schools" dasturi

doirasida tadqiqot o'tkazilgan. Ushbu dastur doirasida pedagoglar kichik tadqiqotlar olib borish, o'z faoliyatlarini muntazam ravishda tahlil qilish, o'zaro hamkorlikdagi tahlillarni amalga oshirish, videodasturlar va ochiq ta'lim resurslari (OER) orqali o'z kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish ko'nikmalarini egallashgan. Tadqiqot yakunida olingan natijalarda pedagoglarning raqamli savodxonligining rivojlanganligi va o'quv jarayonlariga ijodiy yondashuvi ta'lim sifatini oshirishdagi muhim omillardan biri ekanligi aniqlashgan.

Finlyandiya tajribasiga ko'ra pedagog xodimlarning malakasini oshirish va uzluksiz kasbiy rivojlantirishda ta'lim sifatini ta'minlovchi asosiy omil sifatida quyidagilar e'tirof etiladi:

Pedagogning mustaqil tadqiqot faoliyati – Finlyandiya ta'lim tizimida har bir pedagog faqat bilim yetkazuvchi xodim emas, balki faol o'rganuvchi va tadqiqotchi shaxs sifatida qaraladi, malaka oshirish jarayonlarida pedagogdan o'z kasbiy faoliyatini tahlil qilish, ta'lim jarayonlarida yuzaga keladigan muammolarni aniqlash va ularga kreativ yechimlar taklif qilish kabi amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish talab qilinadi, bu esa, pedagog xodimdan muammoga ilmiy yondashish, tajribadan nazariy xulosa chiqarish va eng muhimi, kasbiy o'sishga intilish ko'nikmasini rivojlantiradi.

O'ziga xos ta'lim modelini shakllantirish – Finlyandiya ta'lim jarayonlari standart o'quv dastur asosida olib boriladi, lekin, bu jarayonlarda pedagog xodimlardan o'zining metodik yondashuviga va o'qitish uslubiga ega bo'lish talab qilinadi, ya'ni, har bir ta'lim oluvchilarni o'qitishda o'ziga mos keladigan, ta'lim oluvchilar ehtiyojlariga mos uslubni bilishi, qo'llashi, fanlararo bog'liqlik, STEAM, dizayn-tafakkur kabi yondashuvlarni o'quv jarayonlarida erkin tanlab tatbiq etishi, har bir o'quv guruhiga mos, individuallashtirilgan, fleksibl ta'lim modelini yaratishi lozim bo'ladi.

Ijodkorlik va faollik – Finlyandiyada malaka oshirish tizimida pedagogning ijodiy fikrlashi, o'quv jarayonlaridagi “out-of-the-box” (odatiy emas, standartdan farq qiluvchi, ijodiy, novatorona) yondashuvlari rivojlantiriladi.

Jamoaviy o'rganish hamda fidbek tizimi — Finlyandiyada malaka oshirish jarayoni individual emas, jamoaviy va hamkorlikka asoslangan formatda tashkil etiladi. Pedagoglar o'zaro hamkorlikda o'rganadi, kuzatadi, baholaydi, maslahatlashadi va fikr almashadi, bu professional learning community (PLC), o'zaro yordam va birgalikda tahlilni, fidbek (fikr bildirish) orqali tajribadan xulosa chiqarishni nazarda tutadi.

Yuqorida keltirilgan xorijiy tajribalarni xulosa qilib aytganda, rivojlangan davlatlarda pedagog xodimlarning malakasini oshirish tizimi nafaqat bilim berish, balki kreativ pedagog xodim shakllantirishning muhim omiliga aylanib bormoqda. Bu tizimda innovatsion pedagogik texnologiyalar, reflektiv metodlar, kognitiv yondashuvlar va kasbiy kreativlikni rivojlantiruvchi mashg'ulotlar asosiy e'tibor markazidagi omillarga aylangan.

Shu nuqtayi nazardan, O'zbekistonda ham oliy ta'lim muassasalari pedagog xodimlarining malakasini oshirish tizimini isloh qilishda xalqaro ilg'or tajribalarni mahalliy sharoitlarga moslashtirish va innovatsion, reflektiv hamda raqamli asosdagi o'qitish modellarini keng joriy etish dolzarb vazifa sifatida qaralishi lozim.

Bugungi kunda Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ta'lim islohotlari, xususan, Uchinchi Renessans poydevorini qurishdek ulug' maqsadni amalga oshirish uchun yetuk va zamonaviy fikrlaydigan kadrlar tayyorlashda pedagog xodimlarning kasbiy salohiyatining rivojlanganligiga ayniqsa, ularning kasbiy kreativlik qobiliyatiga mutlaqo yangi talablar qo'yilmoqda. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, an'anaviy “tayyor bilimni uzatuvchi” pedagog

obrazidan voz kechib, “ta’lim oluvchini fikrlashga, izlanishga va innovatsion yaratuvchanlikka” o’rgatadigan kasbiy kreativ salohiyatini rivojlangan pedagog shaxsini shakllantirish davr talabiga aylandi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-avgustdagi “Oliy ta’lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining uzluksiz malakasini oshirish tizimini joriy etish to’g’risida”gi PF-5789-son Farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 23-sentyabrdagi “Oliy ta’lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi 797-sonli qarori bilan oliy ta’lim muassasalari pedagog xodimlarining malakasini oshirish tizimi transformatsiya qilindi hamda mutaxassislik bo’yicha mustaqil malaka oshirish, muqobil malaka oshirish, ta’lim dasturlari asosida ixtisoslashtirilgan qayta tayyorlash va malaka oshirish muassasalarida bevosita o’qishga asoslangan uzluksiz malaka oshirish tizimi amaliyotga joriy etilgan.

Bugungi kunda O’zbekistonda pedagog xodimlarning malakasini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo’nalishlaridan biridir. Biroq amaldagi tizim ko’proq nazariy va ma’ruza uslubidagi mashg’ulotlarga asoslangan bo’lib, aksariyatlar hollarda o’quv jarayonlarida pedagog xodimlarning faol ishtirokiga, ijodiy qaror qabul qilishiga yetarli imkon bermaydi. Shu nuqtayi nazardan, ilg’or xorijiy tajribalarni tahlil qilish orqali oliy ta’lim muassasalari pedagog xodimlarining malakasini oshirish tizimini takomillashtirish zarurati mavjud. Zamonaviy ta’lim muhitida ta’lim sifatiga yuqori talab qo’yilishi, mehnat bozorining dinamik rivojlanishi, ta’lim jarayonlariga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilayotganligi bugungi kun pedagog xodimlarining kasbiy kreativligini ta’minlashning ustuvor vazifa ekanligidan kelib chiqib, malaka oshirish jarayonlariga pedagog xodimlarning kasbiy kreativligini rivojlantirishga yo’naltirilgan dasturlarni joriy etish hamda shart-sharoitlarni yaratish maqsadga muvofiq.

Bunday yondashuv malaka oshirish jarayonining samaradorligini oshirib, pedagog xodimlarning o’z kasbiy faoliyatiga tanqidiy va ijodiy yondashuvini shakllantirishga xizmat qiladi. Chunki pedagog xodimlarning kasbiy kreativligi – bu faqatgina yangi g’oyalarni ilgari surish emas, balki muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish, yangilikka intilish, ta’lim oluvchilarning individual imkoniyatlarini inobatga olgan holda ta’lim jarayonini tashkil etish qobiliyatidir. Shu bois, pedagog xodimlarning malaka oshirish kurslari zamonaviy didaktik yondashuvlarga, amaliy faoliyatga asoslangan interaktiv metodlar, loyiha asosidagi o’qitish, refleksiya va tajriba almashinuvi elementlarini o’z ichiga olgan bo’lishi lozim.

Bugungi kunda O’zbekistonda mavjud oliy ta’lim muassasalari pedagog xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish markazlari faoliyatining raqamlashtirilganligi, onlayn va offlayn kurslarning mazmunan boyitilishi, modulli o’quv dasturlarining joriy etilishi pedagoglarning an’anaviy “tayyor bilimni uzatuvchi” pedagog obrazidan voz kechib, “ta’lim oluvchini fikrlashga, izlanishga va innovatsion yaratuvchanlikka” o’rgatadigan kasbiy kreativ salohiyatini rivojlangan pedagog shaxsiga aylantirishdagi muhim qadamlardir. Biroq, bu jarayonda pedagog xodimlarning kasbiy kreativligini aniq mezonlar asosida baholash va ushbu ko’nikmalarni maqsadli ravishda rivojlantirishning metodologik asoslarini yanada takomillashtirilishi lozim.

Shu bois, oliy ta’lim muassasalari pedagog xodimlarining kasbiy rivojlanishiga xizmat qiluvchi malaka oshirish kurslari o’quv dasturlarining mazmunida: faoliyatli, kreativ va kognitiv mezonlar asosida takomillashtirilgan modullar, amaliyotga yo’naltirilgan vazifalar va loyiha

asosidagi topshiriqlar, jamoaviy muhokama, mikrotadqiqot va reflektiv tahlil elementlari bilan boyitilgan mavzularning kiritilishi maqsadga muvofiq.

Oliy ta'lim muassasalari pedagog xodimlarining malakasini oshirish tizimidagi bu kabi yondashuvlar pedagog xodimlarning o'z ustida ishlash, mustaqil o'rganish va kasbiy rivojlanishga bo'lgan ehtiyojini kuchaytiradi. Ayniqsa, malaka oshirish kurslarida o'quv mashg'ulotlarining kasbiy kreativlikni rivojlantirishning faoliyatli, kognitiv va variativ mezonlari asosida tashkil etilganligi pedagogning faqat bilim yetkazuvchi emas, balki innovatsion ta'lim muhitini yaratishga qodir subyekt sifatida shakllanishini ta'minlaydi. Bu mezonlar orqali har bir pedagog xodim o'zining kasbiy kompetensiyalarini chuqur tahlil qilish, zamonaviy muammolarga mos innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish ko'nikmalariga ega bo'ladi.

Bunda, xususan, faoliyatli mezon pedagogning o'z kasbiy faoliyati davomida duch kelgan muammolarni hal qilishda ko'rsatgan tashabbuskorligi, o'zgarishlarga ochiqdigi va innovatsion yondashuvlarni qo'llash salohiyatini ifodalaydi, kognitiv mezon esa bilimlarni o'zlashtirish, tahlil qilish, ularni yangicha kontekstda qo'llash va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini o'z ichiga oladi, variativ mezon pedagogning zamonaviy metodlar, raqamli texnologiyalar, o'zgaruvchan sharoitlar, yangi vazifalar, turli xil muammolarga mos ravish bir nechta alternativ yondashuvlar yoki yechimlarni yaratish va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga moslashuvchanligini aks ettiradi.

Tadqiqotimizda oliy ta'lim muassasalari pedagog xodimlarining malakasini oshirish tizimini takomillashtirish bo'yicha ilgari surilayotgan nazariy g'oya asosida tashkil etiladigan malaka oshirish kursini tashkil etish tuzilmasi quyidagi rasmda ifoda etib o'tamiz.

1-rasm.

Kasbiy kreativlikni rivojlantirish maqsadida tashkil etiladigan malaka oshirish kurslarining tuzilmasi

Oliy ta'lim muassasalari pedagog kadrlarining malakasini oshirish jarayonida kasbiy kreativlikni rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar nafaqat pedagoglarning pedagogik salohiyatini oshiradi, balki ta'lim tizimining raqobatbardoshligini ta'minlaydi. Shu bois, bu boradagi davlat siyosatini izchil davom ettirish, ilmiy asoslangan, metodologik jihatdan puxta ishlangan malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish va tatbiq etish – dolzarb hisoblanadi. Shu

boisdan, amaldagi malaka oshirish tizimini yanada samarali qilish uchun quyidagi amaliy takliflarni ilgari surish mumkin:

1. **Malaka oshirish dasturlarida differensial yondashuvni joriy etish** – pedagoglarning yoshi, tajribasi, ta’lim berayotgan fani, ularning kasbiy rivojlanishga bo’lgan ehtiyoji va bilimlarni o’zlashtirish salohiyatini inobatga olgan holda mos o’quv yo’nalishlarini ishlab chiqish.

2. **Transdisiplinar integratsiyani yo’lga qo’yish** – ya’ni oliy ta’lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot institutlari, malaka oshirish markazlari va ishlab chiqarish tashkilotlari o’rtasida hamkorlikni rivojlantirish, integratsiyalashgan malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish.

3. **Raqamli ta’lim muhitidan samarali foydalanish** – pedagog xodimlar uchun masofaviy ta’lim imkoniyatlari, virtual laboratoriyalar, digital portfolio va self-assessment (o’z-o’zini baholash) vositalari orqali mustaqil o’qish imkoniyatlarini kengaytirish.

4. **Mustaqil uzluksiz kasbiy rivojlanishni monitoring qilish tizimini takomillashtirish** – bunda har bir pedagog xodimning mustaqil rivojlanish xaritasidagi (professional development roadmap) yutuqlari va kamchiliklarini tahlil qilish, kasbiy rivojlanishdagi mavjud kamchiliklarini bartaraf etish bo’yicha individual rivojlanish yo’nalishlari belgilash.

5. **Amaliyotga yo’naltirilgan ta’lim texnologiyalarini keng qo’llash** – jumladan, master-klasslar, workshoplar, case-study, muammoli vaziyatlarni yechish va loyiha asosidagi mashg’ulotlar orqali o’qitish.

Umuman olganda, yuqoridagi keltirilgan amaliy takliflarni pedagog xodimlarning malakasini oshirish jarayonlariga tizimli va kompleks tarzda tatbiq etish oliy ta’lim tizimida raqobatbardosh, kreativ va zamonaviy pedagog kadrlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Oliy ta’lim muassasalari pedagog xodimlarining kasbiy rivojlanishini ta’minlashda malaka oshirish tizimining samaradorligini oshirish, ushbu tizimni zamonaviy ta’lim talablari asosida transformatsiya qilish bugungi kundagi ta’lim tizimining dolzarb masalalaridan biridir. Shu sababdan malaka oshirish tizimini rivojlantirishning strategik implementatsiyasini ishlab chiqish, ya’ni tizimni rivojlantirishning uzoq muddatli maqsadlari, bosqichma-bosqich amalga oshirish rejalari, samaradorlik indikatorlari va monitoring qilish mexanizmlarini belgilash zarurdir.

Bunday strategik yondashuv, bir tomondan, oliy ta’lim muassasalari pedagog xodimlarining uzluksiz kasbiy rivojlanishini tizimli boshqarishga, ikkinchi tomondan, pedagog xodimlarning kasbiy ehtiyojlariga mos keluvchi moslashuvchan, kreativ va natijador ta’lim muhitini yaratishga xizmat qiladi. Bu jarayonlarda milliy ta’lim siyosatining ustuvor yo’nalishlarini, xalqaro xorijiy tajribalarni, raqamli texnologiyalar imkoniyatlarini va pedagogik innovatsiyalarning idinetiv uyg’unligini ta’minlash asosiy o’rinni egallashi lozim.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Маркова А.К. Психология профессионализма – М.: Знание 1996 – 308 С
2. Бьюзен Т. Могущества творческого интеллекта / Т. Бьюзен. - Минск: Попурри, 2004. – 160 с.
3. Морозов А.В. Креативность преподавателя высшей школы // Монография. – М., 2002.

– 346 с.

4. Варлакова Ю.Р. Развитие креативности будущих бакалавров педагогического образования в вузе. Дисс. канд. пед. наук. – Красноярск, 2013. – 208 с.
5. Арипджанова А.Р. Таълимни ахборотлаштириш шароитида олий таълим муассасалари педагогларининг креатив салоҳиятини ривожлантириш: Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). ... дисс. Автореф. – Т., 2017. – 50 б.
6. Ибрагимова Г. Интерфаол ўқитиш методлари ва технологиялари асосида талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантириш: Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). ... дисс. Автореф. – Т., 2017. – 39 б.
7. Жуманиёзова М. Инновацион фаолият – таълим сифатининг кафолатидир. // j.Uzluksiz ta'lim. – Т., 2004 - №6 – Б.89.
8. Позилова Ш.Х. “Олий таълим муассасалари тингловчиларини қайта тайёрлаш ва малака ошириш курсларида креатив ўқитиш методикаси” Ped. Fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) dis. 2019. б-171
9. Вахобов М.М. Глобаллашув шароитида ёшларни медиасаводхонлигини ошириш. Республика илмий-амалий семинари материаллари (биринчи китоб) Наманган 2015. 77 б.
10. Каримова Х.Ш. Бўлажак касб таълим ўқитувчиларининг касбий компетентлигини ривожлантириш. Ped. Fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss avtoref. 2018.
11. Круглов, Юрий Георгиевич. Избранные работы : [в 2 кн.] / Ю. Г. Круглов. - Москва : Советский писатель, 2007. - 22 с
12. Уразова М.Б. Бўлажак касбий таълим педагогини лойиҳалаш фаолиятига тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш: Пед. фанлари док. ... дисс. - Т., 2016. –260 б